

безопасности на различных уровнях и формирования действенной системы правового регулирования данного процесса.

Список использованных источников

1. Погодина, И. В. Правовое обеспечение экономической безопасности Российской Федерации: учебное пособие / И. В. Погодина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 96 с. – ISBN 978-5-9984-0604-1. – Текст : непосредственный.

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.07.2021. – № 27. – Ст. 5351. – Текст : непосредственный.

УДК 658.15

DOI

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ АДАПТАЦИЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;

ВАСИЛЬЕВА Д.А.,
студентка ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье дана оценка управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия к изменчивости внешней среды, которая выступает необходимым условием для успешной реализации процессов его экономического развития.

Ключевые слова: управление, активность, факторы, адаптация, финансовые ресурсы, предприятие, устойчивость

ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT OF ACTING ADAPTATION OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department
«Finance and Banking»;

VASILYEVA D.A.,
Student of EP «Master»
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article gives an assessment of the management of the acting adaptation of the financial resources of an enterprise to the variability of the external environment, which is a necessary condition for the successful implementation of the processes of its economic development.

***Keywords:** management, acting, factors, adaptation, financial resources, enterprise, sustainability*

Постановка задачи. Оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия важна в современных условиях бизнеса, где рыночная конкуренция становится всё более жёсткой и требует от предприятий максимальной эффективности использования своих ресурсов. Активная адаптация финансовых ресурсов предприятия подразумевает умение предприятия быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды, принимать быстрые решения и адаптироваться к новым условиям, чтобы обеспечить максимальную эффективность использования своих финансовых ресурсов.

Оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия имеет несколько аспектов. Это оценка способности предприятия быстро и эффективно реагировать на изменения внешней среды, включая в себя оценку умения предприятия анализировать факторы, которые могут повлиять на его финансовое положение. Оценка способности предприятия реагировать на такие изменения является важной частью оценки его активной адаптации.

Также оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия включает в себя оценку его способности быстро принимать решения и адаптироваться к новым условиям. Это может заключаться в изменении стратегии управления финансами, перераспределении ресурсов, поиске новых источников

финансирования и другие меры, которые могут помочь предприятию приспособиться к новым условиям. Оценка способности предприятия быстро принимать такие решения является не менее важной, чем оценка его аналитических способностей.

Кроме того, оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия помогает выявить проблемные места и недостатки в финансовом управлении, которые могут затруднять адаптацию предприятия к изменяющейся среде. Например, недостаточная информационная база, низкая квалификация сотрудников финансового отдела или неэффективная система управления бюджетом могут препятствовать быстрой адаптации предприятия к новым условиям.

Оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия также может помочь выявить потенциальные риски и угрозы, связанные с изменениями во внешней среде, и разработать стратегию по их минимизации или предотвращению. Она позволяет улучшить качество финансового управления, определить приоритеты и стратегии развития, а также повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.

Современная экономическая среда характеризуется высокой динамикой и неопределённостью. Поэтому активная адаптация финансовых ресурсов предприятия является важным фактором, который позволяет предприятию успешно выживать и развиваться в условиях неопределённости. Более того, такая адаптация позволяет предприятию использовать свои ресурсы наиболее эффективно и достигать поставленных целей, а не ограничиваться рамками текущей ситуации.

Важно отметить, что оценка активной адаптации финансовых ресурсов предприятия должна проводиться регулярно, так как условия на рынке и в экономической среде могут изменяться быстро.

Активная адаптация финансовых ресурсов предприятия необходима для поддержания его финансовой стабильности и роста при изменяющейся внешней среде, а также для улучшения оценки гибкости управления финансовыми ресурсами.

Активная адаптация финансовых ресурсов предприятия позволяет увеличить продуктивность и эффективность использования финансовых ресурсов, а также обеспечивает

компании возможность быстро реагировать на изменения внешней среды и принимать правильные решения.

Исходя из всего вышесказанного, следует указать на то, что активная адаптация финансовых ресурсов предприятия – это процесс, направленный на трансформацию факторов внешней среды воздействия в целях увеличения продуктивности существующей оценки гибкости управления финансовыми ресурсами предприятия, или поиска её новых альтернатив.

Анализ последних исследований и публикаций. Далее более подробно остановимся на определении понятия оценки. Представим соответствующие альтернативные толкования данного понятия в табл. 1.

Таблица 1

Альтернативные определения понятия оценки

Автор	Определение
Андреева М. В. [1]	Оценка – возможность выявления важности какого-либо обстоятельства или факта для субъекта
Егоров П. В. [2]	Оценка представляет собой восприятие, позицию, отношение индивида к чему-либо
Исмаилова Р. А. [3]	Оценка определяется как выявленная кем-либо значимость или важность чего-либо
Касьяненко Т. Г. [4]	Оценка – это финансовое обозначение размера тех или иных ресурсов предприятия
Кошкарлова А. С. [5]	Оценка – сопоставление того или иного объекта с искомым параметром, критерием, стандартом и т.д.
Левчаев П. А. [6]	Оценка представляет совокупность мероприятий по выявлению стоимости, цены чего-либо
Мамбетова А. А. [7]	Оценка является комплексным термином, который определяет собственно значимость предмета, специфический вид деятельности, вид документа и область деятельности
Наточеева Н. Н. [8]	Оценка – это разные варианты выявления примерной значимости объекта, которые могут носить как ориентировочный характер, так и предоставлять качественное, экспертное оценивание
Нуруллаева А. И. [9]	Разделяет понятие оценка на две составляющие: качественная (определение специфических черт искомого объекта) и количественная (выявление особенностей проводимого измерения)
Ялмаев Р. А. [10]	Процесс проведения оценки связан напрямую с выявлением соотношения признаков объекта и некоторых стандартов, которым он должен соответствовать

Принимая во внимание приведенную в табл. 1 совокупность определений понятия оценка, считаем, что данное понятие нуждается в уточнении. В целях настоящего исследования в качестве обозначенного понятия будет принята совокупность качественных и количественных норм, характеристик, показателей, способов, предназначенных для выявления стоимости, значимости и важности искомого объекта.

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что концепция оценки представляет собой комплексный подход, предполагающий использование различных методов, инструментов, способов для выявления значимости и определения эффективности гибкости управления финансовыми ресурсами предприятия.

При этом для результативного функционирования всей системы необходима разработка такой концепции, которая бы учитывала воздействие различных факторов внутренней и внешней среды, включала различные методики, которые позволяли предусматривать динамику тех или иных финансовых показателей, а также нивелирующих возникновение рисков явлений.

Целью статьи является разработка модели оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия, которая нацелена на трансформацию факторов внешней среды воздействия, в целях увеличения продуктивности существующей оценки гибкости управления финансовыми ресурсами предприятия или поиск её новых альтернатив.

Изложение основного материала исследования. Влияние, в настоящее время, процессов цифровизации и глобализации приводят к тому, что у предприятий появляются новые проблемы и задачи, которые связаны с необходимостью оперативного решения в отношении модификации их поведения на рынке, изменений в производственных циклах и бизнес-процессах.

Всё это говорит о необходимости быстрой адаптации к существующей структуре управления предприятием наиболее современных и инновационных инструментов менеджмента, которые не только предоставляли бы конкурентное преимущество, но и сочетались со стратегическими целями его развития.

На основании вышеприведенного был сделан анализ научных работ современных исследователей, занимающиеся проблемами разработки концептуального подхода к оценке активной адаптации финансовых ресурсов предприятия.

Отсюда, для оценки активной адаптации финансовых ресурсов предприятия необходимо рассчитать показатели рентабельности и деловой активности предприятия.

Основными показателями оценки рентабельности являются финансовые коэффициенты, характеризующие рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала, это, прежде всего:

1. Рентабельность собственного капитала (ROE), оцениваемая по формуле:

$$ROE = \frac{NI}{SE}, \quad (1)$$

где: NI – чистая прибыль;
SE – собственный капитал.

Данный финансовый показатель измеряет прибыльность предприятия, вычисляя, сколько прибыли предприятие генерирует при вложении денег акционеров.

2. Рентабельность активов (ROA), оцениваемая по формуле:

$$ROA = \frac{NI}{TA}, \quad (2)$$

где: NI – чистая прибыль;
TA – общая стоимость активов.

Показатель отражает эффективность использования активов предприятия и насколько хорошо оно управляет активами для достижения своих целей.

3. Прибыль на задействованный капитал (ROCE), оцениваемая по формуле:

$$ROCE = \frac{EBIT}{TA - CL} * 100, \quad (3)$$

где: EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов;
TA – общая стоимость активов;
CL – текущие обязательства.

4. Рентабельность производственных фондов (RoFA), оцениваемая по формуле:

$$RoFA = \frac{NI}{FA}, \quad (4)$$

где: NI – чистая прибыль предприятия;
FA – стоимость основных средств.

Рентабельность производственных фондов показывает, сколько денег предприятие зарабатывает на каждый рубль, вложенный в основные средства и оборудование.

Показатели деловой активности показывают, насколько различные виды финансовых ресурсов задействованы в деловой

оборот предприятия, они оценивают соотношение доходов (выручки) предприятия и определённого вида финансовых ресурсов.

Расчёт показателей может быть осуществлён в разгах (количество оборотов финансовых ресурсов за период) или в днях (длительность периода их оборота в днях, исходя из 365-дневного годового периода).

К числу основных индикаторов деловой активности относятся показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность денежных средств, а также показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности при расчётах с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.

В качестве наиболее значимых показателей анализа следует выделить коэффициенты оборачиваемости оборотных средств, оборачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторской задолженности, оборачиваемости кредиторской задолженности и оборачиваемости собственного капитала.

Для оценки показателей деловой активности будут использованы следующие показатели:

1. Оборачиваемость оборотных средств, рассчитываемая по формуле:

$$WTR = \frac{R}{CA}, \quad (5)$$

где: R – выручка;

CA – среднегодовая стоимость оборотных активов.

Этот коэффициент характеризует скорость оборота оборотных средств от момента оплаты материальных ценностей до возвращения денежных сумм за реализованную продукцию на банковский счёт.

2. Оборачиваемость запасов, рассчитываемая по формуле:

$$ITR = \frac{R}{AI}, \quad (6)$$

где: R – выручка;

AI – среднегодовая стоимость запасов.

Данный коэффициент показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток запасов.

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, рассчитываемая по формуле:

$$TAR = \frac{R}{AR}, \quad (7)$$

где: R – выручка;

AR – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности.

Показатель отражает, сколько раз за год компания получила от контрагентов сумму, которая равна среднему остатку дебиторской задолженности.

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности, рассчитываемая по формуле:

$$TAP = \frac{R}{AP}, \quad (8)$$

где: R – выручка;

AP – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности.

Коэффициент отражает, сколько раз (обычно за год) организация погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности

5. Оборачиваемость собственного капитала, рассчитываемая по формуле:

$$ToE = \frac{R}{TE}, \quad (9)$$

где: R – выручка;

TE – среднегодовая стоимость собственного капитала.

Показатель отражает скорость оборота собственного капитала предприятия за расчётный период.

Помимо анализа рентабельности и деловой активности предприятия, для оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия необходимо провести SWOT-анализ предприятия.

SWOT-анализ – это эффективный инструмент для проведения анализа внутренней и внешней среды предприятия. Этот метод

позволяет оценить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы, с которыми она сталкивается.

Используя SWOT-анализ, можно оценить управление активной адаптацией финансовых ресурсов, выявить факторы, которые могут повлиять на процесс адаптации и разработать стратегии, которые помогут достичь поставленных целей.

Также проведение SWOT-анализа поможет определить преимущества и недостатки текущей системы управления финансовыми ресурсами, выявить возможности для улучшения и определить потенциальные угрозы.

Представим последовательность SWOT-анализа предприятия:

1. Оценка внутренней среды предприятия: её сильные и слабые стороны. Это можно сделать, проанализировав финансовые отчёты, маркетинговые исследования.

2. Оценка внешней среды предприятия: возможности и угрозы. Это можно сделать, проанализировав конкурентов, экономические и политические факторы, технические изменения и изменения в поведении потребителей.

3. Анализ полученных данных, разработка стратегий, которые помогут использовать сильные стороны и возможности для выявленных потенциальных угроз и корректировки слабых сторон предприятия.

Использование SWOT-анализа для оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов поможет предприятию разработать стратегии, направленные на достижение поставленных целей и улучшить управление финансовыми ресурсами.

Практическое использование формализованной модели оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия позволяет эффективнее управлять финансовыми потоками и достигать лучших результатов в долгосрочной перспективе.

Одним из главных преимуществ использования такой модели является возможность быстро реагировать на изменения внешних условий и быстро приспосабливаться к новым требованиям рынка.

Важным аспектом управления финансами предприятия является интегральная оценка гибкости его финансовых ресурсов, которая позволит оценить способность предприятия к быстрому и эффективному приспособлению к изменяющимся условиям рынка и управлению финансовыми рисками.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Получила дальнейшее развитие формализованная модель оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов предприятия. Данная модель позволяет эффективнее управлять финансовыми потоками и достигать лучших результатов в долгосрочной перспективе.

Использование SWOT-анализа для оценки управления активной адаптацией финансовых ресурсов также является важным элементом данной модели. SWOT-анализ позволяет предприятию разработать стратегии, направленные на достижение поставленных целей и улучшение управления финансовыми ресурсами. Этот инструмент помогает выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы, с которыми оно сталкивается, что позволяет разработать эффективную стратегию управления финансовыми ресурсами.

Список использованных источников

1. Андреева, М. В. Модели управления финансовыми и производственными ресурсами предприятия / М. В. Андреева. – Москва : Синергия, 2018. – 435 с. – Текст : непосредственный.
2. Егоров, П. В. Гибкость предприятия как экономическая категория / П. В. Егоров, А. В. Моисеева. – Текст : непосредственный // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – № 1 (13). – С. 5-11.
3. Исмаилова, Р. А. Основные показатели оценки эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия / Р. А. Исмаилова. – Текст : непосредственный // Гуманитарный вестник ЗГИА. – 2019. – № 47 – С. 87-91.
4. Касьяненко, Т. Г. О понятиях «Оценка» и «Субъект оценки» / Т.Г. Касьяненко. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2007. – № 5 (31). – С. 34-37.
5. Кошкарлова, А. С. Теоретические основы оценки: понятия, виды и принципы / А. С. Кошкарлова, А. А. Ильясова. – Текст : непосредственный // Научное обозрение. Экономические науки. – 2017. – № 1 – С. 43-49.
6. Левчаев, П. А. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов в условиях инновационной экономики: теория и методология исследования: монография / П. А. Левчаев. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 151 с. – Текст : непосредственный.

7. Мамбетова, А. А. Формирование гибкой системы финансового анализа и регулирования деятельности организации / А. А. Мамбетова, Е. П. Пешкова, С. П. Кюрджиев, Д. А. Щербаков. – Текст : непосредственный // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2021. – № 2. – С. 19-21.

8. Наточеева, Н. Н. Оценка финансовых рисков в организации / Н. Н. Наточеева, Л. К. Гуриева, В. И. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Научен вектор на Балканите. – 2020. – Т. 4. – № 1 (7). – С. 92-97.

9. Нуруллаева, А. И. Оценка управления финансовыми ресурсами организации / А. И. Нуруллаева. – Текст : непосредственный // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2021. – № 5 (57). – С. 304-309.

10. Ялмаев, Р. А. Управление финансовыми ресурсами предприятия / Р. А. Ялмаев, П. А. Ибрагимова, Н. З. Зелымханова. – Текст : непосредственный // Естественно-гуманитарные исследования. – 2021. – № 34 (2). – С. 25.

УДК 336.77:005.334

DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И ФАКТОРОВ ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

КАРПОВА Е.И.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела;**

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела;**

БЛАЖЕВИЧ А.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и банковского дела**

ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье определено экономическое содержание кредитных рисков банка, выявлены и систематизированы проблемы их возникновения как на уровне отдельно взятой ссуды, так и на уровне кредитного портфеля банка.